

ECOLOGIA HUMANA DA MORTE: SENSIBILIDADES ICONOGRÁFICAS NO CEMITÉRIO DE JUAZEIRO – BA

Human ecology of death: iconographic sensitivities in the Juazeiro cemetery – BA

*Ecología humana de la muerte: sensibilidades iconográficas en el cementerio de Juazeiro
– BA*

MENEZES, Luciano Silva de

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

E-mail: luciano_violao@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6911-3412>

MARQUES, Juracy

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2020-1785>

MENEZES, Flávia Jussara Santana

EREFEM Monteiro Lobato (EREFEMML)

E-mail: flavia.jussara@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9087-9172>

Recebido: 25/06/2025 | Revisado: 25/08/2025 | Aceito: 01/09/2025 | Publicado: 03/09/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17027521>

Resumo - Esse trabalho explora iconografias funerárias do cemitério de Juazeiro – BA, pretendendo descrever símbolos e signos do plano escatológico, suas sensibilidades iconográficas, permeadas por expressões culturais de sacralização e profanação, identificáveis em costumes e tradições convenientes às realidades da Ecologia Humana da Morte. Os instrumentos metodológicos utilizados foram os enfoques iconográficos e iconológicos, para descrições a partir dos discernimentos dos jazigos catalogados. Concluímos que os domínios pictóricos distintos apresentam sensibilidades iconográficas que comunicam, pelo método iconográfico, um panorama de memória emotiva e, através do plano escatológico, exprime a ideia de imortalidade no céu, vislumbrada na terra. Pelo método iconológico, que envolve a percepção e a psicanálise, entendemos que a Ecologia Humana da Morte investiga os domínios do poder econômico, do poder político e religioso, através da estratificação dos cemitérios e das estruturas sociais hierárquicas.

Palavras-chave: Iconologia, Fúnebre, Jazigo, Signos.

Abstract - This work explores funerary iconographies from the cemetery of Juazeiro – BA, aiming to describe symbols and signs of the eschatological plane, their iconographic sensitivities permeated by cultural expressions of sacralization and profanation, identifiable in customs and traditions related to the realities of the Human Ecology of Death. The methodological instruments used were iconographic and iconological approaches, for descriptions based on the discernments of the cataloged tombs. We conclude that the distinct pictorial domains present iconographic sensitivities that communicate, through the iconographic method, a panorama of emotional memory and, through the eschatological plane, express the idea of immortality in heaven, envisioned on earth. Through the iconological method, which involves perception and psychoanalysis, we understand that the Human Ecology of Death investigates the domains of economic, political, and religious power, through the stratification of cemeteries and hierarchical social structures.

Keywords: Iconology, Funeral, Tomb, Signs.

Resumen - Este trabajo explora iconografías funerarias del cementerio de Juazeiro – BA, con el propósito de describir símbolos y signos del plano escatológico, sus sensibilidades iconográficas permeadas por expresiones culturales de sacralización y profanación, identificables en costumbres y tradiciones vinculadas a las realidades de la Ecología Humana de la Muerte. Los instrumentos metodológicos utilizados fueron los enfoques iconográficos e iconológicos, para descripciones a partir de los discernimientos de las tumbas catalogadas. Concluimos que los dominios pictóricos distintos presentan sensibilidades iconográficas que comunican, mediante el método iconográfico, un panorama de memoria emotiva y, a través del plano escatológico, expresan la idea de inmortalidad en el cielo, vislumbrada en la tierra. Por el método iconológico, que involucra la percepción y el psicoanálisis, entendemos que la Ecología Humana de la Muerte investiga los dominios del poder económico, del poder político y religioso, a través de la estratificación de los cementerios y de las estructuras sociales jerárquicas.

Palabras clave: Iconología, Funebre, Sepulcro, Signos.

INTRODUÇÃO

A Ecologia Humana da Morte implica num conceito profuso que leva em consideração a morte e os mortos, como matérias ou espíritos, inseridos ou não nas crenças da imortalidade. Por esse viés conceitual, a consciência humana da morte se mostra extremamente diversificada, ultrapassando os dualismos corpo e alma, morte e renascimento. Por um lado, evidenciamos que, para Fonseca e Testoni (2011), o entendimento científico da tanatologia emerge após um declínio das religiões estruturadas e, por outro lado, afirmamos que na Ecologia Humana da Morte, muitos cemitérios, seus mobiliários e suas liturgias funerárias surgem, desde o século XVI, como continuidades das religiões. Contudo, tanto a tanatologia quanto a Ecologia Humana da Morte se valem de uma perspectiva científica de profusas epistemologias que lidam com a morte, inextricavelmente associada à história, à economia, à política e as culturas. Contudo, essa última se interessa pelas funções e pelos objetivos da imortalidade escatológica, considerando as superstições profanas e eclesiásticas que ultrapassam o intuito e a função comemorativo dos túmulos. Ademais, a Ecologia Humana da Morte também se debruça sobre os traços complexos das escatologias ortodoxas e das culturas profanas e eclesiásticas que se entrelaçam, formulando o entendimento contemporâneo de religiosidade.

Referente à antropologia da morte, Matthew Engelke (2019) sublinhou seus interesses essenciais, influenciados pelo sociólogo Robert Hertz (1881-1915): a

continuidade da vida, diante dos fascínios pela literatura do luto e o trabalho emocional, para tornar a morte e a perda aceitáveis.

Em relação à sociologia da morte, segundo Jyoti Puri (2021), a morte, como um efeito social, deve ser compreendida de forma transcultural ou transnacional. Diante disso, o estudo da morte também implica num estudo das diferenças sociais que enfatizam as disparidades de hierarquias e de poder, outrora analisadas pela socióloga Harriet Martineau (1802-1876).

Realçamos, na Ecologia Humana da Morte, a consciência arcaica, a consciência onírica, a consciência política, a consciência filosófica, dentre outras. Morte e renascimento se referem a uma analogia das estruturas mentais, na metempsicose, da concepção cosmomórfica da morte, em Morin (1997). Na medida em que a morte, onipresente, está inevitavelmente indissociável da vida, ela também passa a ser uma realidade da Ecologia Humana. Essa, não ignora e não teme a morte, na medida em que, o medo da morte é o medo da vida, segundo Carl Jung (1875-1961).

Ariès (2014) afirma que o cemitério medieval era como uma praça ou uma igreja, ocupando o centro da vida social. Era um lugar público de reunião, de feiras e de mercados. Configurando-se como um espaço para passeios, para vendas de vinhos, no qual se instalavam lojas de mercadorias ao longo dos carneiros. Nos cemitérios também se exerciam manifestações jurídicas, proclamações de sentenças e outras atividades consideradas profanas.

As sensibilidades iconográficas estabelecem conexões com o sensitivo de uma determinada época. Aqui, nesse trabalho, as iconografias são destacadas como fontes profundas, instrumentos temáticos e sistemas de símbolos caracterizados nos túmulos, nos jazigos, nas valas comuns e nos carneiros. Na concepção de Vovelle (1997), essas iconografias são documentos históricos valiosos que expressam olhares coletivos oblíquos e reveladores, tanto do que se vê, como do que não se vê. Sendo assim, o silêncio das iconografias são tão significativos quanto as ênfases em aspectos privilegiados.

Algumas conotações iconográficas determinam idiosincrasias das sociedades do passado e particularidades sociais hodiernas. Certas imagens e símbolos, encontrados no Cemitério de Juazeiro – BA, exteriorizam, concomitantemente, esferas dos sentimentos

coletivos e individuais. Em Vovelle (1997), as imagens, quando colocadas no tempo longo, registram às mudanças coletivas e a criação do imaginário numa continuidade dos derivados plurisseculares. No tempo curto, as imagens transmitem um testemunho privilegiado direto, oblíquo, massificado ou único. Por essas razões, não podemos preterir às imagens.

METODOLOGIA

Os enfoques metodológicos iconográficos e iconológicos se baseiam em Burke (2017). Buscamos interpretar, nos registros correlacionados dos 75 jazigos, os diferentes domínios – o religioso, o âmbito de poder econômico, o aspecto da estratificação, o sentido da percepção e o da estrutura do horizonte iconográfico. Nesse caso, fazemos referência a noção conceitual de percepção, em Kant (2014), no qual os jazigos são “representações acompanhadas de sensações”. Desse modo, a percepção tem a participação tanto na sensação quanto na consciência. Além disso, a construção do conhecimento também estará fundada nessas percepções dos jazigos, como objetos de percepções, com essências descritivas, intermediadas pelos atos de significar e de conhecer as classificações e distinções pelos nomes e pelos nomeados, levando em consideração o juízo de percepção em Husserl (1996). No que se refere a estrutura do horizonte iconográfico, fazemos referências aos quadros culturais que valorizam as iconografias fúnebres que estamos utilizando para reconstruções de sensibilidades do passado.

Nos níveis iconográficos, procuramos estabelecer as três diretrizes de Erwin Panofsky (1892-1968): a anterioridade iconográfica, nos sentidos naturais das imagens, nos significados convencionais mais estritos e nos sentidos intrínsecos que revelam atitudes sociais, nesses casos, às memórias e os símbolos morfológicos das sepulturas.

SIMBOLOGIAS E SIGNOS FUNERÁRIOS

Em muitas ocasiões, essas imagens, símbolos ou signos funerários determinam fronteiras indefiníveis entre a vida e a morte, entre a ausência e a presença. Le Goff (2017) acreditava que os laços entre vivos e mortos supõem a formação de longas e mútuas solidariedades. São como relações estreitas entre vivos e mortos, sustentadas com práticas

obrigatórias de confrarias. Observamos que, para Vovelle (1997), o cemitério é a cidade dos mortos que emite toda simbologia figurativa ou não, arquitetada ou regulamentada, na qual se refletem os afetos familiares e às múltiplas consciências da mortalidade em formas de signos e símbolos.

Catroga (1999) afirmou que o signo funerário é a metáfora do corpo, enquanto Eco (2005) compreendeu o signo em tudo que é assumido como um substituto significante de outra coisa. Então, o signo caracteriza uma objetivação, mediante um trabalho imaginário exigido pela recusa da morte que se expressa num desejo de eternidade – numa perpetuação na anamneses daqueles que estão vivos. Além desse desejo, existe uma insistência ansiosa pela distinção e pela hierarquização que se expressam por meio dos símbolos funerários concretos.

Parece-nos, evidentemente, que o caráter de recusa da figura irrefutável da morte, no primeiro momento, adquire uma aflição que só será atenuada pela cristianização das sepulturas. No caso de Juazeiro, percebe-se uma cristianização cosmológica e uma catolização particularizada em grande parte das sepulturas. Além disso, evidenciam-se os esforços para se diferenciar à qualquer custo. Ziegler (1997) destacou, precisamente, um imbecil furor oligárquico que tenta mascarar a evidência da igualdade pré-social dos homens, diante da morte. Ele mostrou que as sepulturas são templos de mármore, verdadeiros imóveis de luxos refinados, como monumentos das classes privilegiadas. Assim, observamos, por um lado, a pretensa negação da morte pelos nobres abastados economicamente, revelando seus túmulos familiares, totalmente visíveis; por outro lado, alastram-se a miséria dos anônimos, aviltados em vida e em morte. Geralmente, os pobres são atirados em valas comuns, sobretudo, em valas coletivas. Àries (2012) mencionou as “fossas dos pobres”, com cadáveres amontoados, sem caixões, enquanto os ricos eram enterrados no interior das igrejas necrópoles. Até o século XII ainda não havia a ideia moderna de um lugar exclusivo e perpétuo para um “morto proprietário” – a individualização da sepultura.

Ariès (2014) relatou uma psicologia do desaparecimento, na qual os corpos dos pobres e das crianças dos ricos, que, tais como os miseráveis, foram lançados em valas comuns, cosidos em serrapilheiras. Assim, os privados de caixões, por indigências, também

foram privados de túmulos comemorativos. Darnton (2010) afirmou que, na Alta de Idade Média, em tempos de fome, encontravam-se cadáveres com capim na boca. Em tempos de peste, frequentemente, os moribundos eram abandonados, e seus corpos eram empilhados e queimados, ou atirados, sem cerimônias, em covas coletivas.

Acima de tudo, Le Goff (2017) mencionou um acréscimo de poder religioso que ocorre por meio de um domínio sobre a morte. Nesse processo, as comunidades ganham coerência com as representações significativas das famílias, com suas eficácias religiosas, reforçadas pela ideia do pós-morte e pelas solidariedades eficazes. Dessa maneira, a Igreja afirma um direito parcial sobre as almas quando enfatiza, direta ou indiretamente, uma “justiça no além”. Segundo Vovelle (1997), o homem concebe a morte como uma linguagem, imaginando o além mundo de sensibilidades e de representações coletivas que regem o imaginário.

Na atualidade, as sensibilidades iconográficas das expressões simbólicas, encontradas em Juazeiro – BA, ratificam o pensamento de Huizinga (1985), no qual se transpõe um desejo de inventar uma imagem visível de tudo o que se relaciona com a morte. Sendo necessário, portanto, rechaçar os aspectos mais desprezíveis, provocados pela ideia da morte. Além disso, a crença coletiva no pós-morte é um elemento essencial que define as divergências entre a “morte cristã”, legitimada e desejada e a “morte pagã”, recusada e temida. Contudo, paradoxalmente, a escatologia cristã encontra-se permeada pelas heranças do paganismo, de tal modo que não existe o aspecto insular delimitado ou fronteiras culturais rígidas e definidas.

Fig. 01: Jazigo com características de Capela – Ermida miniaturizada. Juazeiro – BA, 2016. **Fonte:** Arquivo pessoal dos autores.

Surge, com o jazigo Ermida, uma necessidade de ocultar o caráter perecível do Ser, que se une a uma carência de afirmação existencial. Busca-se, de certa forma, responder determinadas perguntas complexas, inerentes à morte. Alguns espaços escatológicos fúnebres determinam uma perspectiva de propriedade privada, além de concretizar signos e crenças cristianizadas. De acordo com Ariès (2012), encontramos, nesses signos, o sentido funerário e o sentido familiar da capela. Nesse caso, a capela inteira seria o túmulo. “Todo jogo de simbolismo funerário parece apostado em edificar memórias e dar uma dimensão *veritativa* ao ausente. Porém, aquilo que se pretende recordar emerge do imenso escondido continente do recalçado” (Catroga, p. 16, 1999).

Outras observações pertinentes que não podem ser desprezadas, referem-se as dissensões referentes aos ritos fúnebres, sobretudo, entre os aspectos cristãos e judaicos. O próprio posicionamento dos cemitérios, em relação ao Leste, nascente do Sol. As cabeças dos mortos, sempre posicionadas para o Oriente e a face virada para o céu, reportam características do cristianismo primitivo. Tais aspectos recordam o formato de capela, presente nos jazigos na Europa, em meados séculos XVI. “Essas capelas eram as únicas tumbas de famílias que se conhece no Antigo Regime”. (Ariès, p. 185, 2012).

A fuga da concepção da morte, como um elemento macabro, faz parte do comportamento coletivo e da memória social que buscam, na familiarização com o “horível”, um eufemismo. Segundo Huizinga (1985), no final da Idade Média, a visão total da morte pode ser resumida na palavra “macabro”. De acordo com o autor, essa ideia da morte, com a configuração *macabré*, funesta e horripilante, surge aproximadamente no final da Idade Média. Essa configuração lúgubre ganha uma força contundente, em dois aspectos: primeiramente, na ideia da “igualdade”, ou seja, essa finitude é o quinhão, destino de todos – ricos e pobres. E, posteriormente, no que Huizinga (1985) entende como sobrepujança do *memento mori* – lembre-se da morte! Assim, nesse prenúncio, prevalece a certeza de que todo encanto do corpo fenece e apodrece, numa triste decadência.

Fig. 02: Jazigo em forma de Torre simples, com aspectos do estilo Romântico. Juazeiro – BA, 2016. **Fonte:** arquivo pessoal dos autores.

Algumas formas de edificações, encontradas em túmulos do cemitério de Juazeiro – BA, referem-se às funções e aspectos religiosos. Alguns jazigos apresentam características do estilo da arquitetura clássica. De acordo Azevedo (1999), esse estilo irrompe na Europa, no século XVIII, apresentando características como sentimentalismo, emoção,

subjetivismo, idealismo e nacionalismo, buscando, algumas vezes, associar o erudito ao popular.

A relevância simbólica implica em autonomia e perpetuação, sobretudo, nas distinções de classes pelos espaços ocupados e pela imponência de alguns jazigos, quando comparados às valas comuns. Esses aspectos foram vistos, por Catroga (1999), como uma petrificação acelerada, no tocante aos cemitérios lisboetas no século XIX. Ressaltou-se, assim, a existência de capelas miniaturizadas, com estilos românticos, góticos ou clássicos. Às vezes, os jazigos eram similares às pirâmides do Egito e, outras vezes, traziam traços das colunas gregas e romanas.

Os sincretismos, as diversidades e pluralidades culturais irão colocar a morte numa posição ideológica muito distante de uma neutralidade. A própria marca dos monumentos foi identificado, por Huizinga (1985), como um pensamento representado -sem imagens. Sublinhou-se os sentimentos transcendentais e uma vigília espiritual. Nesse caso, a morte se torna relativamente aceitável, mas, os monumentos implicam numa crença na imortalidade. Kubler – Ross (1996) afirma que, psicologicamente, podemos negar a morte, porém, de forma temporária. No nosso inconsciente não projetamos a nossa própria morte, mas, cremos na nossa imortalidade.

Os sentidos simbólicos dos jazigos perpassam um campo correspondente ao *funus*. A palavra *funus*, segundo Ariés (2012), significa, ao mesmo tempo, o corpo morto, os funerais e o assassino. *Funestus* é a profanação provocada por um cadáver. As eficácias são, de certa forma, condicionadas às relações que permeiam entre os elementos do religioso e do profano. Na conjuntura medieval, Huizinga (1985), apresenta o sagrado permeado no profano. Configurando, assim, a vida saturada da religião, provocando a eliminação da noção que distingue o espiritual do temporal. Na visão do historiador, a demarcação medieval da esfera do pensamento religioso e das preocupações mundanas estavam quase obliteradas.

Chegar ao fim da vida nem sempre é admitir a morte de maneira serena, tal como a postura de Sócrates. De acordo com Platão (2010), Sócrates teria chegado ao fim de forma nobre, tranquila e feliz. Tendo que seguir para o Hades, teria encontrado uma felicidade plena. A esperança de Sócrates era a de encontrar coisas preciosas. Nessa perspectiva,

seria o chamado fim do “comércio” do corpo com alma. Encontramos a separação da demência corporal, tal como Símios de Tebas, que também entendia a morte como a separação da alma do corpo. Muitos séculos depois, tal serenidade requisitaria o que Ariès (2012) classificou como “morte domada ou familiar.” Segundo ele, assim se morreu durante séculos e milênios. Nesse caso, a aquiescência do morrer implica também numa autonomia relativa do Ser e, ao mesmo tempo, numa destruição da morte “selvagem”. Porém, toda carga simbólica e mítica são elementos imprescindíveis, tanto para os mortos quanto para os vivos.

Segundo Eliade (1979), os signos soteriológicos são também doutrinas de salvação que unificam mitos e símbolos. Ele compreende que a importância do simbolismo, como autonomia do conhecimento, acontece tanto para o pensamento arcaico como para as sociedades tradicionais contemporâneas. O ato do conhecimento se funda na percepção, e esta, de acordo com Husserl (1996), funda-se na experiência.

Fig. 03: Vala comum de espaço coletivo, com 17 pessoas sepultadas. Juazeiro – BA, 2016. **Fonte:** arquivo pessoal dos autores.

As valas comuns são covas simples, demasiadamente estreitas. Elas são predominantes e causam uma discrepância visível com os jazigos maiores, que geralmente ocupam os espaços de duas ou mais valas comuns. A vala comum também traz à tona a concepção de Morin, (1970) - *O Lumpen – proletariat* do além. A vala comum seria o último lugar dos sujeitos desprovidos da sorte. O destino do morto, num espaço coletivo, já ocorria bem antes das inscrições das sepulturas. No século V, segundo Ariès (2012), as sepulturas anônimas se perdiam por falta de inscrições que as identificassem. Os lugares das sepulturas – *loculus*, as inscrições nos túmulos de pedra, na Idade Média, traziam à tona uma identificação e a própria identidade do morto.

A finitude da vida humana se disfarça nas sensibilidades iconográficas. No campo do imaginário, as sensibilidades estão intrínsecas nas valas comuns e na predominância da exposição semântica das flores. Enquanto que, nos jazigos, em forma de Capela e de Torres, ficam notáveis os aspectos arquitetônicos do estilo romântico. Segundo Catroga (1999), colocar flores nos túmulos é uma prática anterior às antigas civilizações egípcias. Os cemitérios romanos e gregos eram jardins funerários, ornamentados com rosas.

Tanto os jazigos quanto as valas simples estão mergulhados no perigo da exposição exacerbada dos conceitos sagrados. Ao enfatizar o espírito medieval, Huizinga (1985) fala a respeito dessa incorporação do sagrado em formas visíveis - consagradas aos olhos, banalizando-se, tornando-se simples exteriorizações. Como figuras, bem definidas, perdem suas qualidades etéreas, deixando todo sentido religioso convertido em apenas imagens vagas. Nesse caso, ao se tornarem comum, acontece o mal da superficialidade. Essa multiplicação mecanizada parece ficar perceptível no cemitério de Juazeiro – BA. O perceptível está entre as descrições e as análises fenomenológicas, assim como o imaginado, o recordado e o ideado, constatados em Husserl (1996). Basta-nos lembrar que, segundo Huizinga (1985), os costumes religiosos tendem a multiplicar-se quase que mecanicamente.

Fig. 04: Jazigo em forma de Torre clássica. Juazeiro – BA, 2016. **Fonte:** arquivo pessoal dos autores.

Quando Shopenhauer (2001) afirmou que a vontade de vida é a essência íntima do homem, ele redesenhou o pavor da morte e a ideia do “não ser”. Nesse caso, deveríamos apresentar o mesmo temor diante do tempo em que ainda não éramos. Uma vez que o “não ser”, depois da morte, não difere daquele anterior ao nascimento. Esse merece ser muito mais lamentado, pelo fato da infinidade do tempo que passou quando ainda não éramos. Nesse caso, o pavor da morte implica também numa tentativa de prolongamento dos simbolismos, como figuras distinguidas e poetizadas.

O desejo de se distinguir remonta um sistema de hierarquias pós-morte. Na medida da razão econômica é necessário ter seu espaço pago e mantido para se obter o direito futuro aos novos sepultamentos. É importante ressaltar que, atualmente, nesse cemitério de Juazeiro, não é mais permitido sepultamentos, exceto para aqueles que já possuem terrenos.

Fig. 05: Jazigo em forma de Torre com Cruz de Fleuri. Simbolização da Trindade Santa. Juazeiro – BA, 2016. **Fonte:** arquivo pessoal dos autores.

O culto aos mortos e o ato de honrar as sepulturas determinam uma familiaridade com a morte. Todavia, com o passar do tempo, as concepções a respeito desses cultos ganham diacronicamente e sincronicamente novas dimensões. Um dos principais objetivos dos cultos aos mortos, segundo Ariès (2012), era impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos. Nesse parâmetro, o mundo dos vivos deveria estar completamente desprendido do mundo dos mortos. Contudo, há, quase sempre, uma espécie de ligação, porém: “os mortos não têm outra existência senão a que os vivos lhe dão” (Schmith, 1999, p. 246).

Fig. 06: Jazigo Mini Capela com a escultura de um Anjinho na parte superior. Juazeiro – BA, 2016. **Fonte:** arquivo pessoal dos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam estímulos sensitivos, percebidos no horizonte iconográfico, no qual destacamos 75 jazigos, representados materialmente em quatro características específicas. Essas características também expressam manifestações de uma sacralidade cósmica cristianizada, no sentido abrangente, e catolicizada, no sentido caracterizante, em *sínteses de preenchimentos*, que em Husserl (1996), distinguem-se das representações mediatas, significativas e intuitivas. E, aqui, essas *sínteses de preenchimentos* são as aparições dos túmulos, por vários ângulos identificáveis em múltiplas aparições de um mesmo jazigo.

Os levantamentos de hipóteses e de pertinências, ligadas à Ecologia Humana da Morte, às iconografias fúnebres e suas sensibilidades, nas funções conceituais e teóricas, implicam em redescobertas do passado, assim como bem definiu Certeau (2021): um reconhecimento de uma unidade biográfica, ideológica e econômica, dentre outras, viabilizadas pelos papéis investigativos da teoria e da erudição. Em Menezes *et al.* (2024) a Ecologia Humana, ao propor perscrutar problemas complexos, ela se interessa pela integralidades dos fenômenos. Além do mais, a perspectiva da ecologia dos estudos

sonoros, descrito por Menezes *et al.* (2016), demonstram novas possibilidades enviesadas para outros horizontes epistemológicos, a exemplo de uma Ecologia Humana Morte, da Ecologia Humana das Imagens e das sensibilidades iconográficas, atreladas às idiossincrasias.

A efemeridade e a alteridade da vida contrastam com a estabilidade e a constância da morte. A vida e a morte, considerando o biocentrismo e a cessação, formam uma integralidade e uma universalidade existencial. As experiências da vida humana, em seus nexos inseparáveis com o meio ambiente, constroem paisagens culturais, Ecologia de Imagens, dos signos funerários e de iconográficos, reinscritos nos cemitérios, constituindo, assim, um vasto e complexo campo semântico. Nesse campo, consideramos os complexos níveis antropológicos, às culturas, às mentalidades das massas, os níveis comportamentais, os ritos, os mitos e as crenças das subdivisões de um vasto sistema de comunicação social e ideológica que antagonizam os grupos sociais, como descreveu Eco (2005). Ademais, as sensibilidades iconográficas representam, de certa forma, as impressões *sensibilis* – sinais sensíveis, as sensações intuitivas e emotivas do espírito humano que se mostram perceptíveis e experimentáveis, por vários ângulos.

Os estímulos sensitivos, percebidos no horizonte iconográfico, com 75 jazigos, representados materialmente, expressam manifestações do sagrado cristianizado e catolicizado. O desejo escatológico de ser visto e de se perpetuar reitera uma sacralidade estratificada que deixam, os mortos ilustres, hierarquicamente identificáveis, enquanto que os anônimos são relegados as valas comuns, imperceptíveis ou não identificáveis.

Por fim, traçamos um horizonte simbólico dos jazigos registrados estatisticamente, durante as nossas pesquisas de campo.

HORIZONTE SIMBÓLICO E ICONOGRÁFICO

Fig. 07. Percentual dos estilos dos jazigos. **Fonte:** de autoria dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cemitérios revelam profundas histórias silenciosas, sutis e anônimas, desvelando aspectos de violências, elementos dos cultos, dos ritmos econômicos e dos fatores demográficos. Os cemitérios também designam antigos e novos aspectos socioculturais. No *locus solitarii*, como a “morada dos mortos”, procura-se, a todo custo, distinguir-se e constituir classes na estratificação, nas magnitudes dos túmulos perfilados em áreas mais visíveis, principalmente, pelo grande esforço de ocupar verticalidades e horizontalidades, muitas vezes, estendendo-se por mais de três terrenos.

As reflexões relacionadas aos túmulos e aos cemitérios expõem sensibilidades iconográficas e iconológicas que são contributivas nas revisões de conceitos primordiais, associados à morte. A Ecologia Humana da Morte se interessa pelas sensibilidades iconográficas e iconológicas, pois essas são produtos do sensitivo humano. As imagens oferecem novas indagações e novas respostas, sobretudo, quando complementadas ou acrescidas a outras fontes, ampliando as visibilidades dos fenômenos que denotam sensibilidades singulares. As culturas visualizadas compreendem mais do que um simbolismo afirmado nas paisagens sepulcrais. Não se trata apenas de uma análise estética, mas sim, de reconstruções culturais e mentais do passado, em diferentes propósitos das reminiscências. Acompanhamos, portanto, comunicações e mensagens num vasto memorial de sensibilidades manifestadas em face das aflições humanas diante da morte. As experiências da morte e as multiplicidades de signos associados a elas, as

estratificações das sepulturas contemporâneas e as desigualdades, retratadas pelos túmulos, sintetizam a Ecologia Humana da Morte, representando, de certa forma, uma extensão constitutiva da Ecologia Humana da vida.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. **História da Morte no Ocidente**. Trad. Priscila Siqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.

ARIÈS, P. **O Homem diante da morte**. Trad. Luiza Ribeiro. 1ª ed. São Paulo: Unesp, 2014.

AZEVEDO, A. C. A. **Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos**. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

BURKE, P. **Testemunho ocular: o uso de imagens como evidência histórica**. Trad. Vera Xavier dos Santos. São Paulo: Unesp, 2017.

CATROGA, F. **O Céu da Memória: Cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Portugal**. Minerva, Coimbra, 1999.

CERTEAU, M. **O lugar do outro: história religiosa e mística**. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. 1ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2021.

DARNTON, R. **O Beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução**. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

ELIADE, M. **Imagens e Símbolos**. Trad. Maria A. Soares. 1ª ed. Lisboa, Portugal. Arte e Letras, 1979.

ECO, U. **Tratado geral da semiótica**. Trad. Antônio de Pádua e Gilson César. São Paulo, perspectiva, 2005.

ENGELKE, M. **The Anthropology of Death revisited**. *Departamento of Religion, Columbia University. New York. Review in Advance*, 2019. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/48550928>. Acesso em 15 de ago. 2025.

FONSECA, L. M.; TESTONI, I. **The Emergence of Thanatology and Current Practice in Death Education**. *OMEGA--Journal of Death and Dying*. 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/221871297_The_Emergence_of_Thanatology_and_Current_Practice_in_Death_Education. Acesso em 14 ago. 2025.

KANT, I. **Crítica da razão pura**. Trad. Rodrigo de Menege. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.

LE GOFF. **O Nascimento do Purgatório**. Trad. Maria Ferreira. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2017.

MENEZES, L. S. DE, SANTOS, J. M. DOS, SÉRGIO VALENTIN BOMFIM, L., & MENEZES, F. J. de S. (2024). **Correlações de impactos socioambientais e as atividades minerárias**. Revista De Estudos Interdisciplinares. 5 (7), 248–261. <https://doi.org/10.56579/rei.v5i7.625>.

MENEZES, L. S. de; MARQUES, J.; SOUZA, A. L. OP; SILVA, F. C.; OLIVEIRA, R. M. dos S.; VERGNE, M. C. de S. **O som do osso: ecologia musical dos pífanos do nordeste do Brasil**. Revista Ecologias Humanas, v. 2, n. 2, p. 36-58, 2016.

HUIZINGA, J. **O declínio da Idade Média**. Trad. Augusto A. 2 ed. Editora Ulisseia, 1985.

HUSSERL, E. **Investigações Lógica, Sexta Investigação, Elementos de uma elucidação fenomenológica do conhecimento**. Trad. Zijko Loparic´ e Andréa Altino. São Paulo. Nova Cultura, 1996.

KLÜBER – ROSS, E. **Sobre a morte e o morrer: o que os doentes têm pra ensinar aos médicos, enfermeiros, religiosos e seus próprios parentes**. Trad. Paulo Menezes. 7ª ed. Martins Fontes. São Paulo, 1996

MORIN, Edgar. **O homem e a morte**. Trad. Jayme Salomão. 2 ed. Lisboa: Europa-América, 1970.

PLATÃO **Apologia de Sócrates**. Trad. André Malta. L&PM, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2010.

PURI, J. **The forgotten Lives of Sociology of Death: Remembering Du Bois, Martineau and Wells** *The American Sociologist*, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8405855/>. Acesso em 14 de ago. 2025.

SCHOPENHAUER, A. **Da morte. Metafísica do Amor. Do sofrimento do mundo**. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martim Claret, 2001.

SCHMITH, J-C. **Os vivos e os mortos na sociedade medieval**. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

VOVELLE, M. **Imagens e Imaginário na História: fantasmas e certezas nas mentalidades, desde a Idade Média até o século XX**. Trad. Maria Julia Goldwasser. São Paulo: Ática, 1997.

ZIEGLER, J. **Os vivos e os mortos**. Trad. Aurea Weissengerb. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.